

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

**Матеріали 4-ї науково-практичної конференції «Простір і час сучасної науки»
(м. Київ, 2-3 грудня 2010 року)**

Доповідач: **Шевченко О.С.**, магістр педагогіки, економіки та медицини
(ХРІПГОЗ, м. Харків)

РОЛЬ ТА ВИКОНАННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ

Сучасний етап вдосконалення системи вищої освіти України висуває на порядок денний питання підготовки фахівця, який володіє фундаментальними спеціальними знаннями, готовий вирішувати професійні завдання, здатний до саморозвитку, самонавчання й самовиховання, приймати відповідальні рішення у складній та мінливій обстановці, та навчається в умовах, що дозволяють здоров'язбереження.

У світі відчувається суттєво нестача кваліфікованих інженерів та необхідність підвищення вимог до їх діяльності, а з іншого – технічні університети вимушені оптимізувати їхню підготовку, пристосовуватись до ринкових умов. Також під час підготовки потрібно оптимально забезпечити співвідношення між якістю і змістом інженерної підготовки. Відповідно багатогранність професійної діяльності інженера можна представити у вигляді ланцюжка: об'єкт діяльності – проектування і моделювання – планування – виробництво і обслуговування. Саме тут і виникає потреба в сучасній інженерній освіті якісного рівня, яка відповідає вимогам виробництва. Важливою складовою інженерних кадрів сучасного виробництва є інженери-енергетики. У зв'язку з цим суттєвий інтерес представляє проблема їхньої професійної підготовки у ВНЗ, формування основ їхньої фахової компетентності, моніторингу якості їх навчання.

Теоретичними, методологічними та методичними проблемами підготовки інженерів займались такі науковці, як О.Е. Коваленко (теорія і методика професійного навчання інженерів-педагогів), О.Г. Романовський (підготовка інженерів до управлінської діяльності), Т.Д. Якимович (інтеграція теоретичного і виробничого навчання фахівців), Р.М. Собко (дидактичні особливості інтегративного навчання комп'ютерних технологій у професійній підготовці електриків), та ін. Національна доктрина розвитку освіти визначає стратегічні напрями і наголошує на необхідності «підвищення якості освіти, оновленні її змісту та форм організації навчально-виховного процесу». Держава також бере на себе функції забезпечення моніторингу освітнього процесу шляхом регулярного збору інформації, об'єктивного аналізу та прийняття відповідних рішень.

Моніторинг використовується в різних сферах суспільної діяльності, а отже належить до різних галузей наукового знання. У педагогіці моніторинг має свої етапи становлення й розвитку. Інтерес до моніторингу як явища педагогічного процесу вперше виник у 1930-ті роки. Шлях становлення та розвитку моніторингу у світовій системі педагогіки, за дослідженням О. Локшиної, пройшов три етапи. Поняття «моніторинг» вивчається й використовується в межах різних сфер науково-практичної діяльності, у тому числі педагогічної. Водночас, окремі аспекти цієї важливої проблеми ще потребують вивчення. Це виявлення різниці та визначення особливостей між поняттями «навчальний моніторинг», «педагогічний моніторинг», «моніторинг якості освіти», «моніторинг якості навчання» тощо, категорії яких сучасними вченими розкриваються неоднозначно і свідчать про різні підходи до їх використання.

Особливу увагу необхідно приділити етапу організації підготовки та впровадження моніторингу, що передбачає такі кроки: визначення об'єкта та предмета дослідження; постановка завдання; формування гіпотези; збір інформації, планування, систематизація; отримання, узагальнення та обробка даних; формування наукових прогнозувань і відповідних пояснень. Відповідна організація передбачає необхідність отримання регулярної інформації про впровадження експериментального педагогічного дослідження; виявлення змін (позитивних чи негативних) при впровадженні педагогічного дослідження; визначення факторів, що впливають на якість освіти, завчасне попередження небажаних результатів.

Відомий вчений М. Реймерс відзначає, що сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов'язаних функцій: функції спостереження та функції попередження. Функція спостереження дозволяє оцінити якість освіти порівняння її з іншими результатами, а функція попередження є попередженням небажаних результатів. У педагогічній практиці нерідко використовуються окремі елементи моніторингу у формі контрольних робіт, екзаменів, інспекторських перевірок. Однак такий моніторинг має епізодичний характер, залишаючи без уваги сам процес навчання, виховання та розвитку студентів. При цьому рідко використовуються діагностичні методики, за допомогою яких можна виявити причини недоліків у роботі ВНЗ, колективу факультетів, кафедр, зокрема виявити фактори, що впливають на успішність студентів.

В організації моніторингу розрізняють моніторинг результатів експерименту в цілому і моніторинг результатів експерименту за окремими напрямками. Моніторинг результатів експерименту в цілому проводиться на основі єдиних методик та інструментарію, розроблених для всіх учасників експерименту, а також із використанням власних розробок. Це дає можливість відстежувати результати експерименту з єдиних позицій, виявляти особливості та результати експериментальної роботи. Ефективність моніторингу різко знижується за умов, якщо не розроблені конкретні цілі та задачі діяльності ланцюжку ВНЗ – факультет – кафедра – НПП, а педагогічний колектив не ознайомлений з кінцевими цілями і напрямками діяльності.

Таким чином, сучасне виробництво потребує інженерів-енергетиків, які мають ґрунтовні теоретичні і практичні знання з фундаментальних дисциплін, розвинені здібності організаторської роботи, вміють постійно слідкувати за розвитком сучасних технологій та спроможні ефективно впроваджувати їх у виробництво, здатних самостійно і творчо розв'язувати технічні проблеми виробництва. Їй важлива роль у цьому процесі належить організації моніторингу якості навчання майбутніх фахівців у ВНЗ в умовах реформування освіти України.

Література

1. Коваленко О.Е. Методичні основи технології навчання: Теоретико - методичні та практичні аспекти викладання дисциплін електроенергетичного циклу. – Х.: Основа, 1996. – 176 с.
2. Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин: Пособие для преподавателей / С.Ф. Артюх, Е.Э. Коваленко, Е.К. Белова, Г.В. Изюмская, В.В. Беликова / Под ред. С.Ф. Артюха. – Харьков: УИПА, 2001. – 210 с.
3. Мелецинек Адольф. Инженерная педагогика: практика передачи технических знаний. – МАДИ (ТУ), 1998. – 185 с.

Ключові слова: інженерна освіта, педагогічний моніторинг, моніторинг якості освіти.